

Мундарижа

Иновацион самарадорлик

Гўзал ХОНКЕЛДИЕВА.
Курилиш тармоғи кичик бизнес корхоналарида иқтисодий ўсишни ривожлантириш йўллари

3

Таҳлил

Қуатбай ИСМАЙЛОВ.
Қорақалпоғистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш истиқболлари

8

Нигоҳ

Бекзод ШОДИЕВ.
Қорақўлчилик тармоғида самарали фаолият омилари

12

Туризм

Азиза МАҲМУДОВА.
Туризм фаолиятини диверсификация қилиш тушунчасининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти

16

Моҳият

Тўлқин ПАРДАЕВ.
Божхона тўловларида қарздорликнинг келиб чиқиш сабаблари ва унинг олдини олиш чоралари

19

Юксалиш палласи

Соҳибжон ТОПИЛДИЕВ, Диляноза ОДИЛОВА.
Янги Ўзбекистон тараққиётининг барқарор иқтисодий ўсиш йўллари

22

Бошқарув

Судув ХАМИДОВА.
Раҳамли иқтисодийётни ривожлантириш шароитида молиявий жавобгарлик марказларининг бошқарув ҳисоби ва назоратини ташкил этиш

26

Малака

Муҳаммадхўжа САЙТКАМОЛОВ.
Республика иссиқлик энергетикаси саноати корхоналарини ривожлантиришнинг хорж тажрибаси

31

Бухгалтерия ҳисоби

Нигора ТУРСУНОВА.
Ўзбекистонда даргумон қарзлар бўйича захирани шакллантириш ва ҳалқаро стандартлар бўйича ҳисоблаш услуби

34

Бозор тамойиллари

Комилахон ХОНКЕЛДИЕВА.
Саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим жиҳатлари

38

Тадиққот

Муслимахон МАҚҲАММАДАЛИЕВА.
Электрон тижорат тизимлари хусусида

41

Рақамли иқтисодийёт

Аброр ХАЗРАТОВ.
Алоқа хизматлари рақамли Ўзбекистон шароитида иқтисодий фаолиятнинг муҳим бир шаклидир

46

Замонавий ёндашувлар

Алишер ЭРНАЗАРОВ.
Иқтисодий таълим фаолияти вазифаларини шакллантиришда ўқув ахборот тизимлари ва технологиялари

52

Тўқимачилик саноати

Комилахон ХОНКЕЛДИЕВА.
Тўқимачилик саноатида инновацион кластерларни бошқаришнинг асосий йўналишлари

58

Нигоҳ

Орифжон САРМАНОВ.
Божхона тўловлари таҳлилини ташкил этишнинг услубий жиҳатлари

62

Вазиятга назар

Нодирахон ЖўРАЕВА.
Ёғ-мой корхоналарида бошқариш тизими ижтимоий-иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичларининг таҳлили

65

Стратегия

Фотима УМИДОВА.
Тўқимачилик корхоналари маркетинг фаолияти самарадорлигини баҳолашда SPACE-таҳлилдан фойдаланиш

71

Тараққиёт оидмлари

Диёр ХОЛМАМАТОВ.
Улгуржи савдода логистика сервисини ривожлантириш

77

Жараён

Озодбек ТУРСУНОВ.
Ўзбекистонда замонавий транспорт хизматлар фаолиятини бошқаришда инновацион ёндашувлар

81

Замонавий ёндашув

Зарина АБДУРАХМОНОВА.
Энергетика корхоналарида замонавий корпоратив бошқарувнинг баҳолаш усуллари таҳлили

84

Ишлаб чиқариш ва самарадорлик

Диляноза АБДИЕВА.
Экспортни диверсификациялаш жараёнларини инвестицион-инновацион фаолиқни ошириш орқали такомиллаштириш

88

Имконият ва самара

Гулноза ШАРОФИДДИНОВА.
Аёллар тадбиркорлиги назариясининг такомиллашуви ҳақида

92

Таҳлил ва таққос

Аймереке ДАУЛЕТАЛИЕВА.
Аутсорсинг: бизнес жараёнларини такомиллаштиришнинг самарали воситаси

97

Интеграция

Шаҳноза НАРЗИҚУЛОВА.
Иқтисодийётнинг инновацион ривожланиши шароитида саноат корхоналарининг ўрни

101

Хорж тажрибаси

Нозимахон МАҲМУДОВА.
Худудий бизнес ва хизмат кўрсатиш соҳасининг иқтисодий ривожланишига таъсир этувчи омиллар

107

Молия бозори

Шодимурод ТЎХТАМИШЕВ.
Микросугуртани ривожлантириш ва унинг ўзига хос хусусиятлари

111

Содержание

Анализ

Қызларгул ТАЖИБАЕВА.
Ретроспективный анализ сущности финансового состояния предприятия и значение его оценки в рыночной среде

115

Финансовый потенциал

Лола БУРАНОВА.
Теоретические и методологические основы оценки финансового потенциала

118

Промышленность

Хуршида АЗИМОВА.
Проблемы совершенствования управления на производственных предприятиях и в фермерских хозяйствах

125

Развитие

Комилжон ТУЙЧИЕВ.
Инструменты промышленной политики для обеспечения устойчивого развития предприятий автомобильного комплекса

128

ТАҲРИР КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Қаландар АБДУРАҲМОНОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

ТАҲРИР КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ | ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Z. Kliment LAZARASHVILI (Климент ЛАЗАРАШВИЛИ), MBA, JD, PhD.

Georgian international University президенти (АҚШ)

Президент Georgian international University (США)

Gerhard FELDMEYER (Герхард ФЕЛДМАЙЕР)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Германия)

доктор экономических наук, профессор (Германия)

Masato HIWATARI (Масато ХИВАТАРИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Япония)

доктор экономических наук, профессор (Япония)

Sung Dong KI (Сунг Донг КИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Корея Республикаси)

доктор экономических наук, профессор (Республика Корея)

Нагмет АИМБЕТОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

Юрий ОДЕГОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Россия)

доктор экономических наук, профессор (Россия)

Фармонкул ЭГАМБЕРДИЕВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Игорь БУТИКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Муҳиддин КАЛОНОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Абдурашид ҚОДИРОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Адҳам БЕКМУРОДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Муҳиддин ПЎЛАТОВ

иқтисодиёт фанлари доктори

доктор экономических наук

Дурбек АХМЕДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Бахтиёр ИСЛОМОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Баҳодир УМУРЗАКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

УЎТ: 338.24

Улгуржи савдода логистика сервисини ривожлантириш Развитие логистического сервиса в оптовой торговле Development of logistics service in wholesale trade

Диёр ХОЛМАМАТОВ,
СамИСИ мустақил изланувчиси.

Аннотация

Ўзбекистон иқтисодиётида чуқур таркибий ўзгаришлар ва саноатни диверсификация қилиш натижасида товарлар ҳаракати жадаллашмоқда. Тайёр товарлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши билан товарлар ҳаракат тизимини бошқариш мураккаблашмоқда. Товарларни ўз вақтида керакли жойга етказиб бериш, сотиш хизматлари самарадорлигини ошириш учун улгуржи савдода логистика сервисини ривожлантириш масаласи долзарб бўлмоқда. Мазкур мақолада улгуржи савдода логистика сервисини тизими, логистика сервисини бўйича логистика операциялари таркиби, уларни ҳисоблаш тизими ва ривожлантириш масалалари ёритиб берилган.

В результате глубоких структурных изменений и промышленной диверсификации в экономике Узбекистана движение товаров ускоряется. С увеличением объемов производства готовой продукции управление системой движения товаров усложняется. Для того, чтобы доставить товар в нужное место и вовремя, повысить эффективность работы служб продаж, становится актуальным вопрос развития логистических услуг в оптовой торговле. В данной статье описана система логистического обслуживания в оптовой торговле, состав логистических операций, система их расчета и вопросы развития.

As a result of deep structural changes and industrial diversification in the economy of Uzbekistan, the movement of goods is accelerating. With the increase in the volume of production of finished goods, the management of the movement system of goods is becoming more complicated. In order to deliver goods to the right place on time, to increase the efficiency of sales services, the issue of developing logistics services in wholesale trade is becoming urgent. This article describes the logistics service system in wholesale trade, the composition of logistics operations, their calculation system and development issues.

Мамлакатимизда амалга ошириб келинаётган иқтисодий ислоҳотлар натижасида саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши, бизнес субъектлари томонидан маҳсулот сотишнинг янги бозорларини ўзлаштириш, истеъмол бозорида товарлар ҳаракатининг жадаллашиши, хорижий ҳамкорлар билан иқтисодий алоқаларнинг мустаҳкамланиши, аҳоли харид қобилиятининг ошиши, хорижий инвестицияларни киритилишига эришилмоқда.

Бу эса, ўз навбатида товарлар ҳаракати тизими самарали ташкил этиш, товар етказиб беришда захираларни ташкил этиш, сақлаш харажатларини

камайтириш, логистика бизнес жараёнларини оптималлаштириш, таъминот занжирларини бошқаришда янги ёндашувлар ва технологияларни қўллангани талаб қилмоқда. Бизнес юритиш амалиётида товарларни етказиб беришнинг янги усуллари ва технологиялари қўлланилмоқда. Товарларни етказиб беришнинг янги усуллари ва технологиялари логистика концепциясига асосланмоқда.

Товарлар ҳаракати тизимида товарларни харид қилиш, сақлаш ва қайта сотишда улгуржи савдо муҳим ўринга эга. Улгуржи савдо корхоналари товар захираларини яратиш ва омборхоналарда

Калит сўзлар: улгуржи савдо, логистика сервисини, логистика операциялари, таъминот занжири, омборхона хизматлари, транспорт хизматлари, буюртмалар портфели, сотувдан кейинги сервис.

сақлаш каби муҳим операцияларни бажаради. Бу эса таъминот занжирларида узлуксиз товар ҳаракатини ташкил этиш имкониятини яратади. Бироқ, бу талабларнинг бажарилиши улгуржи савдо билан шуғулланувчи бизнес субъектларининг логистика сервиси билан белгиланади.

Логистика сервиси товар етказиб берувчи томонидан, асосан улгуржи савдо корхоналари, логистик компаниялар, экспедиторлик фирмалари ёки сотишдан кейинги сервис кўрсатиш соҳасида ихтисослашган субъект томонидан амалга оширилади. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, улгуржи савдо улгуржи товар харид қилиш, товарларни қайта сотувга тайёрлаш, етказиб бериш, экспедиторлик хизматлари ва сотувдан кейинги сервисдан иборат савдо хизматини амалга оширадиган асосий тақсимот бўғинидир. Тақсимотнинг бу бўғинида амалга ошириладиган операциялар бевосита логистика

сервиси билан боғлиқдир¹.

Ҳозирги даврда улгуржи савдо самарадорлигига фақат юқори сифатли логистика сервисини ташкил этиш орқали эришиш мумкин. Улгуржи савдо улгуржи товар харид қилишдан бошланади. Улгуржи савдо корхонасида харид мавжуд талаб, эҳтиёжни ўрганиш асосида ташкил этилади. Ушбу фаолият тури билан улгуржи савдо корхоналари шуғулланиб, нима, қанча ва қай пайтда зарурлигини аниқлайди.

Улгуржи савдо ташкилотлари ва корхоналари маркетинг фаолиятининг энг муҳим вазифаси – бу эркин бозор муносабатлари шароитида юқори даражали сервисни ташкил этишда замонавий логистиканинг муҳим элементларидан фойдаланишдир. Ишлаб чиқариш ва истеъмолни боғлайдиган, товар-моддий ресурслар оқимини ташкил этиш ва бошқариш улгуржи савдо фаолияти орқали амалга

1-чизма. Улгуржи савдода бажариладиган логистика сервисининг таркибий қисмлари.

¹ Миротин Л.Б., Некрасов А.Г. Эффективность интегрированной логистики Электронный ресурс. URL: <http://www.integprog.ru/press-centre/publications/64-pub-eil.html>

оширилади. Айнан улгуржи товар айланмаси ўсишига логистика сервиси энг катта таъсир қилувчи омил ҳисобланади.

Логистика сервисида фойдаланиладиган технологик таркибий қисмлар ва субъектлар ўртасида бир-бирига мос келишини таъминлайдиган алоқалар, юқори самарали сервисни ташкил этиш учун барча логистик занжирни қамраб олиши керак. Улгуржи савдо ташкилотлари ва корхоналари маркетинг фаолиятининг энг муҳим вазифаси – бу эркин бозор муносабатлари шароитида юқори даражали сервисни ташкил этишда замонавий логистиканинг муҳим элементларидан фойдаланишдир.

Юқоридаги логистика сервисини кўрсатиш бўйича операциялар рўйхати ҳар бир улгуржи савдо корхонасининг фаолият кўлами, товар айланмасидаги товар ҳамда юклар билан боғлиқ ҳолда кенгайиб боради. Улгуржи савдо корхоналарида моддий, молиявий ва ахборот оқимларни бошқариш жараёнида бажариладиган логистик функция ва операциялар таркибини, ҳажмини аниқлаш ва улар тавсифларини ифодалаш муҳим ҳисобланади. Улгуржи савдода логистик операциялар ҳажмини аниқлашни юқорида логистика хизматларини кўрсатиш бўйича операциялар рўйхатидан келиб чиқиб амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Чунки, улгуржи савдо фаолиятининг барча босқичида, яъни улгуржи хариддан то сотувдан кейинги сервисгача бажариладиган логистик операциялар ҳажмини тўғри ҳисоб-китоб қилиш ижтимоий-иқтисодий самарадорликка таъсир қилади. Улгуржи савдода логистика хизматларини кўрсатиш бўйича операциялар ҳажмини биз қуйидаги формула асосида аниқлашни таклиф этмоқдамиз.

$$V_{л.о} = \sum_{i=1}^n V_i^{o.x} + \sum_{i=1}^m V_i^{m.x} + \sum_{i=1}^p V_i^{\delta.x} \quad (1)$$

бунда, $V_{л.о}$ – улгуржи савдода логистика хизматларини кўрсатиш бўйича операциялар умумий ҳажми;

$V_i^{o.x}$ – улгуржи савдода бажариладиган омборхона хизматларидаги логистика операциялар ҳажми;

$V_i^{m.x}$ – улгуржи савдода бажариладиган транспорт хизматларида логистика операциялар ҳажми;

$V_i^{\delta.x}$ – улгуржи савдода бажариладиган бошқа

хизматлардаги логистика операциялар ҳажми.

Ушбу моделни улгуржи савдо корхоналари фаолиятининг кенгайтирилган вариантга қўлласак, логистика операцияларнинг умумий ҳажми қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$V_{л.о} = V_{б.н.}^{o.x} + V_{т.м.б.}^{o.x} + V_{т.х.}^{o.x} + V_{т.з.с.}^{o.x} + V_{а.ш.}^{o.x} + V_{е.б.}^{m.x} + V_{х.э}^{\delta.x} + V_{т.э.э.е}^{\delta.x} \quad (2)$$

бу ерда,

$V_{б.н.}^{o.x}$ – буюртмалар портфелини шакллантиришдаги логистика операциялар ҳажми;

$V_{т.м.б.}^{o.x}$ – тайёр маҳсулотга буюртма беришдаги логистика операциялар ҳажми;

$V_{т.х.}^{o.x}$ – товар хариди жараёнидаги логистика операцияларнинг ҳажми;

$V_{т.з.с.}^{o.x}$ – товар захирасини сақлаш жараёнидаги логистика операциялар ҳажми;

$V_{а.ш.}^{o.x}$ – ассортиментни шакллантириш жараёнидаги логистика операциялар ҳажми;

$V_{е.б.}^{m.x}$ – етказиб беришдаги логистика операциялар ҳажми;

$V_{х.э}^{\delta.x}$ – харидорларнинг эътирозларини кўриб чиқиш ва бажаришдаги логистика операциялар ҳажми;

$V_{т.э.э.е}^{\delta.x}$ – товарни эксплуатация даври давомида эҳтиёт қисмларни етказиб бериш ва сотувдан кейинги сервисни амалга ошириш.

Улгуржи савдода логистика сервисининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

– муайян корхона маҳсулотларини харид қилишдан олдин потенциал харидорларга маслаҳатлар бериш, бу уларни онгли равишда танлаш имконини беради;

– сотиб олинган техникани энг самарали ва хавфсиз ишлаши учун тайёрлаш;

– харидорларга мутахассислар томонидан ўз функцияларини тўғри бажариши учун зарур бўлган

техник хужжатларни топириш;

– потенциал харидорларнинг рад қилиш эҳти-
молини бартараф этиш учун буюмлар намоиш
вақтидаги ишларни сотувдан олдин тайёрлаш;

– минимум харажатлар билан маҳсулотни экс-
плуатация жойига етказиб бериш;

– маҳсулотни эксплуатация жойида иш ҳолида
бўлишини таъминлаш;

– маҳсулотни истеъмолчи томонидан эксплуата-
ция даври давомида тўлиқ ишлашини таъминлаш;

– эҳтиёт қисмларни тезкор етказиб бериш.

Улгуржи савдо самарадорлиги варақобатбардош-
лигини оширишда логистика сервис сифатини
ошириш, логистика сервис даражасини яхшилаш
борасида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга
мувофиқдир:

– товарга бўлган талабни ўз вақтида қондириш,
улгуржи савдода бажариладиган хизматлар доира-
сини: омборга жойлаштириш, қайта юклаш, товар
захираларини меъёрлаштириш, товар ҳаракатини
бошқариш, исталган мураккабликдаги ностандарт
буюртмаларни бажариш ва бошқаларни кенгайти-
риш ҳамда яхшилаш;

– транспорт-логистика таъминотини юқори
даражада бажарилиши учун хизматлар доирасини

(омборга жойлаштириш, қайта юклаш, исталган
мураккабликдаги ностандарт буюртмаларни бажар-
иш ва ҳоказо) кенгайтириш ва яхшилаш имкония-
тини берадиган 3 PL (Third Party Logistics) ва 4 PL
(Fourth Party Logistics) логистика аутсортинг ти-
зимини жорий этиш орқали етказиб бериш занжи-
рига жалб қилинган компаниялар интеграциясини
таъминлаш қоидаларини ишлаб чиқиш;

– JIT (just in time) “ўз вақтида”, MRP (material
requirements planning) моддий ресурсларни ре-
жалаштириш ва MRP II (manufacturing resource
planning) ишлаб чиқариш ресурсларини режа-
лаштириш ва тақсимотини ташкил этиш концепция-
сини ишлаб чиқиш ва амалиётга қўллаш;

– улгуржи савдо бозорларига маркетинг восита-
ларини комплекс қўлланишини, жумладан, сервис
сиёсати доирасида харидорларга сервис хизмати
кўрсатиш тизимини ривожлантириш, сотишдан
олдинги ва кейинги хизмат кўрсатилишини йўлга
қўйиш, фан ютуқларидан кенг фойдаланиладиган
маҳсулотга хизмат кўрсатувчи сервис маркалари
тармоғини кенгайтириш ва хизмат кўрсатувчи ин-
фратузилмани ривожлантиришнинг концептуал
қоидаларини ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс; пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера. – 2-е изд. – М. Олимп – бизнес, 2005. – 640 с.

2. Дыбская В.В. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова, Е.И. Зайцев. – М. : Эксмо, 2009. – 940 с.

3. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и грузопереработке / В. В. Дыбская. – М. : ВИНТИ РАН, 2002. – 264 с.

4. Blyde J. Logistic infrastructure and the international location of fragmented production / J. Blyde, D. Molina // Journal of International Economics, 2015. – Vol. 95. – P. 319-332.

5. Sainz R. The economic impact of logistics infrastructure: the case of PLAZA – the Zaragoza Logistics Platform / R. Sainz // Transportation Planning and Technology, 2013. – Vol. 36. – № 4. – P. 299-318.

6. Миротин Л.Б., Некрасов А.Г. Эффективность интегрированной логистики. URL: <http://www.integ-prog.ru/press-centre/publications/64-pub-eil.html>

7. Токманев С.В. Методология управления запасами и деятельностью оптовопосреднических организаций в условиях развития логистической инфраструктуры: монография / С. В. Токманев; Рос. гос. соц. унт (фил. РГСУ в г. Тольятти). Тольятти, 2009. — 418 с.